

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AHAMIYATI

Azimova Nodiraxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Magistratura bo'limi

Ta'lim-tarbiya nazariyasi va
metodikasi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809625>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim ona tili darslari davomida xalqaro baholash dasturlarini qo'llash orqali o'quvchilarning mantiqiy, erkin fikrlash hamda oldilariga qo'yilgan muammoli vaziyatlarga to'g'ri yechim topa olish ko'nikmalarini shakllantirishning yangi usullari haqida fikrlar bayon etildi. Kalit so'zlar: xalqaro baholash dasturlari, PIRLS, TIMSS, PISA, mantiqiy fikrlash, erkin fikrlash, muammoli ta'lim.

Hozirgi kunda mamalakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. O'quvchi-yoshlarimizni jahon andozalari darajasida zamonaviy bilimlarni egallashlari hamda jismonan va ma'nan yetuk shaxslar qilib tarbiyalash ishlarini jadallik bilan amalga oshirish maqsadida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ko'plab qaror va farmonlar chiqarilmoqda. Xususan, prezidentimizning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida 2021-yilda bo'lib o'tadigan xalqaro baholash jarayoniga munosib tayyorgarlik ko'rish hamda o'quvchi yoshlarimizga xalqaro baholash dasturlari yordamida yangi bilimlar berish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan fikrlari natijasida hozirgi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida ham xalqaro baholash jarayoniga tayyorgarlik ko'rish hamda o'quvchilar bilan ishlash davomida an'anaviy ta'limdan o'zgacha ruhda yondashgan holda o'quvchilarning dars davomida egallagan bilimlarini amaliyotga qo'llash va ulardan samarali foydalanish usullarini ishlab chiqish ishlari yo'lga qo'yildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga xalqaro baholash dasturlari yordamida tahsil berishning eng samarali tomoni bunda o'quvchilar bu jarayonning faol ishtirokchisi hisoblanadi.

Hozirgi kunda milliy ta'lim tizimimizda Xalqaro baholash dasturlaridan quydagilar jadallik bilan tadbiq qilinmoqda:

PIRLS – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;

TIMSS – 4- va 8-sinf o'quvchilarining tabiiy-ilmiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonligini baholash;

PISA– 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash.

Boshlang‘ich ta‘limga yuqoridagi xalqaro baholash dasturlaridan PIRLS hamda TIMSS dasturlari kiritilgan. Ona tili o‘qish savodxonligi darslarida PIRLS xalqaro baholash tadqiqotining joriy qilish orqali o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish asosiy maqsad qilib olingan. PIRLS xalqaro tadqiqotida 4-sinf o‘quvchilardan berilgan matnni o‘qib tushinish, eshitib tushinish shartlarini bajarish talab qilinadi. Bu jarayonda 4-sinfda tahsil olayotgan o‘quvchilarga turli mavzularga oid matnlar taqdim etiladi. Matnlar yaxlit yoki ichki qismlarga bo‘lingan holda bo‘lishi mumkin. Mazkur tadqiqotda o‘quvchilarning berilgan matnni o‘qib tushinish qobiliyalari baholanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi 4-sinfda tahsil olayotgan o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlari, berilgan muammoli vaziyatlarga qanday usullar yordamida yechim topa olishi asosiy e‘tibor markazida bo‘ladi. PIRLS tadqiqotida o‘quvchilarga berilgan matn asosida ularning bilimni baholash uchun test topshiriqlari tashkil etiladi. Mazkur test topshiriqlari tanlov asosidagi variantli hamda yozma javob beradigan shakldagi savollar ko‘rinishida bo‘lishini inobatga olsak, hozirgi milliy tizimimizda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun yaratilgan “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligining mazmun mohiyati ham aynan o‘quvchilarni mazkur tadqiqotga tayyorlashni ko‘zda tutadi. Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilarga berilayotgan matnlar hamda ular asosida tuzilgan topshiriqlarning mazmuniga e‘tibor qaratsak, o‘quvchilarning egallagan bilimlarini amaliyotga keng tadbiiq qilish malakasini shakllantirish hamda nazariy bilimlar haqida tugal xulosa o‘zlari tushinib olishlarini talab qiladi. “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligidan o‘rin olgan mavzular ketma ketligida ham o‘quvchilarga berilayotgan bilimlar nazariy xulosalarsiz faqatgina amaliy ishlarni o‘z ichiga olgan mavzular ketma ketligida berilganligini guvohi bo‘lamiz. 1-sinf o‘quvchilari savod o‘rgatish bosqichini yakunlaganidan so‘ng 3-chorakning boshlanishda mazkur fanni o‘tishni boshlaydi. Darslar davomida o‘quvchilar asta sekinlik bilan bir-biridan qiziqarli bo‘lgan mavzularni o‘zlashtirib boradilar. Darslikdan o‘rin olgan “Mening oilam”, “Kun tartibi”, “Bolalarning sevimli bayramlari”, “Yashil sayyora”, “Mo‘jizaviy hasharot” bo‘limlaridan o‘rin olgan matnlarda ham aynan biz yuqorida aytib o‘tgan PIRLS xalqaro tadqiqotidan o‘rin olgan mazmundagi ma‘lumotlar joy olgan. Bu orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga bilim berishning dastlabki vaqtdan boshlab aynan xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorlab borish maqsad qilib olinganligi shubxasizdir. Hozirgi zamonaviy ta‘lim jaroyinida malakali pedagog o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarini amalga oshirish

uchun har bir dars mavzulariga ijdokorlik bilan yondashishi, dars davomida o'quvchilarning aqliy salohiyatlarini oshirib borishi hamda o'quvchilar tomonidan egallanayotgan bilimlarni amaliyotga keng bog'lay olish malaka va ko'nikmalarini shakllantirib borishi zarurdir. Chunki zamonaviy ta'limning o'ziga xosligi ham aynan bilimlarning amalda qo'llanilishiga erishga qaratilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak hozirgi zamonaviy pedagog oldida yurtimizning istiqbolini belgilab beruvchi bilimli yoshlarni tarbiyalashdek ulkan vazifa turar ekan, mazkur vazifa teran anglagan holda har tomonlama xalqaro baholash me'yorlari asosida o'quvchilarga ta'lim berishda o'z ustida tinmay ishlashi zarurdir.

Foydalanilgana adabiyotlar:

1. Azimova I. va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf uchun darslik 1-qism. Toshkent – 2021.
2. Azimova I. va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf uchun darslik 2-qism. Toshkent – 2021.
3. Ina V.S va Michael O.M. PIRLS 2021 Baholash qamrov doirasi. Toshkent – 2021.

